

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА СМЕШАННО-СОСТАВНОГО ТИПА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933867>

К.С.Гозиев

кандидат физико-математических наук, доцент

Тургунбаева Комила Набижонова

Магистр 2-курса ФерГУ

Аннотация.

В статье рассматривается уравнение четвёртого порядка смешанно-составного типа в ограниченной области. Доказывается единственность решения поставленной задачи методом интегралов энергии. А существование решения, доказывается используя теорию интегральных уравнений.

Ключевые слова.

Функция Грина, уравнение Фредгольма, единственность решения.

Abstract.

The article considers the fourth-order equation of a mixed-compound type in a bounded domain. The uniqueness of the solution to the problem has been proved by the method of energy integrals. Moreover, the existence of the solution is shown using the theory of integral equations.

Одним из фундаментальных результатов теории краевых задач для уравнений смешанного типа был получен А.В. Бицадзе в 1958 году. Но впервые на важность уравнений смешанного типа обратил внимание А.С. Чаплыгин ещё в 1902 году. В настоящее время теория краевых задач для уравнений смешанного типа является одним из развивающихся разделов теории уравнений в частных производных. Опубликованы многочисленные теоретические исследования и монографии.

В данной статье рассматривается краевая задача для уравнения четвёртого порядка смешанно-составного типа.

В области D рассмотрим уравнение

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Delta U + CU = 0, & (x, y) \in D_1, \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \square U = 0, & (x, y) \in D_2, \end{cases} \quad (1)$$

где D_1 – область ограниченная нормальным контуром

$\Gamma = \{(x, y) : x^2 + y^2 = y, y > 0\}$ и отрезком $[A(0,0), B(1,0)]$ оси x . Через D_2

обозначим область ограниченную отрезком (AB) и характеристиками $AC : x + y = 0$ и $BC : x - y = 1$ уравнение $U_{xx} - U_{yy} = 0$. Совокупность областей

D_1 и D_2 в месте открытом отрезком (AB) обозначим через D .

$$U|_{\Gamma} = f_1(x, y), \quad (2)$$

$$\frac{\partial U}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = f_2(x, y), \quad (3)$$

$$\frac{\partial U}{\partial n} \Big|_{AC} = \psi_1(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial n^2} \Big|_{AC} = \psi_3(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \quad (5)$$

здесь n – внешняя нормаль к границе области D , $f_i(x, y)$ ($i = 1, 2$), $\psi_j(x)$ ($j = \overline{1, 4}$) – заданные функции, удовлетворяющие естественным условиям согласования, обеспечивающим ниже требуемую гладкость решения.

Задача D . Требуется определить функцию $U(x, y)$ со следующими свойствами:

- 1⁰. Она является регулярным решением уравнения (1) в области D при $y \neq 0$.
- 2⁰. Непрерывна в $\overline{D}$ вместе со своими частными производными до второго порядка включительно.
- 3⁰. Удовлетворяет краевым условиям (2) - (5).
- 4⁰. Функция $U(x, y)$ и её производные до второго порядка включительно удовлетворяют на отрезке AB непрерывным условиям склеивания.

Применим следующие обозначения

$$U(x, -0) = U(x, +0) = \tau(x),$$

$$U_y(x, -0) = U_y(x, +0) = \nu(x),$$

$$U_{yy}(x, -0) = U_{yy}(x, +0) = \mu(x). \quad (6)$$

Уравнение (1) в области D_2 перепишем в виде

$$U_{xx} - U_{yy} = x\omega_{21}(y) + \omega_{22}(y). \quad (7)$$

Общее решение уравнения (7) выражается формулой [3]

$$U(x, y) = F(x + y) + \Phi(x - y) + \frac{1}{4} \int_0^{x+y} d\xi \int_1^{x-y} \left[\omega_{21} \left(\frac{\xi - \eta}{2} \right) + \frac{\xi + \eta}{2} \omega_{21} \left(\frac{\xi - \eta}{2} \right) \right] d\eta. \quad (8)$$

Используя условия (4), (5) находим

$$x\omega_{21}(y) + \omega_{22}(y) = a(x, y), \quad (9)$$

где

$$a(x, y) = \begin{cases} a_1(x, y), & \text{если } x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}, \\ a_2(y), & \text{если } x \neq \frac{1}{2}, \end{cases}$$

$$a_1(x, y) = \frac{\sqrt{2}(x + y)}{1 + 2y} (\psi'_2(-y) + \psi'_2(1 + y)) - \sqrt{2}\psi'_2(-y),$$

$$a_2(x, y) = \sqrt{2}(\psi'_2(1 + y)) - \psi'_1(-y). \quad (10)$$

Правая часть уравнения (7) стала известной. В силу условия 4^0 задачи D , при $y \rightarrow 0$ из (7) имеем

$$\tau''(x) - \mu(x) = a(x, 0).$$

Единственность решения задачи

Теорема 1. Если $C_x(x, y) \geq 0$ то, задача D может иметь не более одного решения.

Доказательство. Рассмотрим однородную задачу D , т.е.

$$f_i(x, y) = 0, \quad \psi_j(x) = 0, \quad i = 1, 2; j = 1, 3. \quad (11)$$

Пусть $V(x, y)$ некоторая функция из класса $C^1(\bar{D}_1) \cap C^2(\bar{D}_2)$ тогда

справедливо равенство

$$V \square U - U \square V = \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial K}{\partial y},$$

$$\text{где } H = (UV)_x - 2V_x U, \quad K = -(UV)_y + 2V_y U.$$

Интегрируя (12) в области D_2 имеем

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (V \square U - U \square V) dx dy &= 2 \int_{AC} V(U_x - U_y) dy - \int_{CB} U(V_x - V_y) dx - \\ &- \int_{BA} (V_y U - U_y V) dx - 2U(C)V(C) + U(A)V(A) + U(B)V(B). \end{aligned} \quad (13)$$

В силу (11) из (7) следует что

$$\square U = 0. \quad (14)$$

Учитывая (6), полагая в (13) $V = U_x(x, y) - U_y(x, y)$ из уравнения (14) получим

$$2 \int_{AC} (U_x - U_y)^2 dy - 2 \int_{CB} U(U_{xx} - U_{yy}) dx + \int_0^1 (\tau'(x) - \nu(x))^2 dx = 0. \quad (15)$$

Так как $\psi_j(x) = 0$ то из (9) будем иметь

$$U_{xx} = F''(x+y) + \Phi''(x-y),$$

$$U_{yy} = F''(x+y) + \Phi''(x-y).$$

В силу этого из (15) находим

$$\tau'(x) - \nu(x) = 0. \quad (16)$$

Теперь преобразуя тождество

$$\iint_{D_1} U \frac{\partial^2}{\partial x^2} (U_{xx} + U_{yy}) dx dy = 0,$$

мы получим следующее равенство

$$\iint_D (UU_{xxx})_x - (U_x U_{xx})_x + (UU_{yyx})_x - (U_x U_{xy})_y + U_{xx}^2 + U_{xy}^2 - (CU^2)_x + (C_x U^2) dx dy = 0. \quad (17)$$

Известно, что

$$U_x = U_n \cos(x, n) + U_s \cos(x, s),$$

$$U_y = U_n \cos(y, n) + U_s \cos(y, s),$$

$$\text{так как } U|_{\Gamma} = 0, \text{ то } \left. \frac{\partial U}{\partial s} \right|_{\Gamma} = 0.$$

В силу этого из условия (3) следует что $U_x = U_y = 0$ на Γ .

Интегрируя по частям равенство (17) имеем

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} UU_{xxx} dy - \int_{\Gamma} U_x U_{xx} dy + \int_{\Gamma} UU_{yyx} dy - \int_{\Gamma} U_x U_{xy} dx - \\ & - \int_{\Gamma} CU^2 dy + \iint_{D_1} (U_{xx}^2 + U_{xy}^2 + C_x U^2) dx dy + \\ & + \int_{AB} (UU_{xxx} dy - \int_{AB} U_x U_{xx} dy + \int_{AB} UU_{yyx} dy - \int_{AB} U_x U_{xy} dx - \int_{AB} CU^2 dy) = 0. \end{aligned}$$

Используя (11) из последнего равенства получим

$$\int_D U_x U_{xy} dx = \iint_{D_1} (U_{xx}^2 + U_{xy}^2 + C_x U^2) dx dy. \quad (18)$$

Используя соотношение (16) вычислим первый интеграл

$$\int_{AB} U_x U_{xy} dx = \int_{AB} \tau' v' dx = \int_0^1 \tau' \tau'' dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (\tau^2)' dx = \frac{1}{2} (\tau'^2(1) - \tau'^2(0)).$$

В силу условия $\tau'(0) = \tau'(1) = 0$ получим что,

$$\int_{AB} U_x U_{xy} dx = 0.$$

Тогда из (18) получим

$$\iint_D (U_{xx}^2 + U_{xy}^2 + C_x U^2) dx dy = 0. \quad (19)$$

Если $C_x \neq 0$, то из (19) следует, что $U \equiv 0$.

Если $C_x = 0$, то из (19) следует, что $U_x = U_y = const$, так как $U \in C^2(\overline{D_1})$

имеем что $U_x = U_y = 0$ в $\overline{D_1}$. Легко показать, что решение задачи

$$U_x = 0, \quad U|_{\Gamma} = 0$$

является только тривиальным. Таким образом $U \equiv 0$ в $\overline{D_1}$. Тогда и $U(x, 0) = 0$. В силу этого из (16) следует что $v(x) = 0$ на AB . В силу единственности задачи Коши для уравнения (14) $U(x, y) \equiv 0$ в D_2 .

Следовательно $U(x, y) \equiv 0$ в $\overline{D}$. Теорема доказана.

Существование решения

В области D_1 рассмотрим следующие задачи

$$\Delta \mathcal{G} = CU, \quad (23)$$

$$\mathcal{G}|_{\Gamma} = \omega(x, y), \quad \mathcal{G}|_{AB} = \tau''(x), \quad (24)$$

где

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \mathcal{G}. \quad (25)$$

Известно, что, решение этой задачи даётся формулой

$$\mathcal{G}(x, y) = \int_{\Gamma} \frac{\partial G(x, y, \xi, \eta)}{\partial \eta} \omega(s) ds +$$

$$+ \int_0^1 G_\eta(x, y, \xi, 0) \tau''(\xi) d\xi + \iint_D G(x, y, \xi, \eta) CU(\xi, \eta) d\xi d\eta, \quad (26)$$

где $G(x, y, \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g(x, y, \xi, \eta)$ – функция Грина,

$r = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2$, $g(x, y, \xi, \eta)$ – регулярная часть функции Грина.

Из обозначения (25) получим следующие задачи

$$W_x = \mathcal{G}(x, y), W|_{\Gamma_1} = U_x|_{\Gamma} = f_2(x, y)x_\eta + f_1'(x, y)x_s = f_{21}(x, y), \quad (27)$$

здесь

$$\Gamma_1 = \left\{ (x, y), x^2 + y^2 = \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \right\},$$

$$U_x = W(x, y), U|_{\Gamma_1} = f_1(x, y). \quad (28)$$

Решая задачу (27) имеем

$$W(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{\Gamma} \eta'(s) \ln((x - \xi(s))^2 + (y - \eta(s))^2) \omega(s) ds +$$

$$+ \int_{\Gamma} g_1(x, y, \xi(s), \eta(s)) \omega(s) ds + \int_{\mu(y)}^x \left[\iint_{D_1} C(\xi, \eta) G(t, y, \xi, \eta) U(\xi, \eta) d\xi d\eta \right] dt +$$

$$+ \int_{\mu(y)}^x \left[\int_0^1 G_\eta(t, y, \xi; 0) \tau''(\xi) d\xi \right] dt + f_{22}(\mu(y), y), \quad (29)$$

где

$$g_1(x, y, \xi(s), \eta(s)) = \int_{\mu(y)}^y g_\eta(x, t, \xi(s), \eta(s)) dt + g_0(x, t, \xi(s), \eta(s)).$$

Устремляя точку (x, y) к точке $(\xi(s_0), \eta(s_0)) \in \Gamma_2$ из (29) получим

$$\omega_1(s) + \frac{1}{\pi} \int_{\Gamma} K(s_0, s) \omega_1(s) + \iint_D K_3(s_0, s, \zeta, \eta) U(\zeta, \eta) d\zeta d\eta = F_4(s_0, s), \quad (29.1)$$

здесь

$$\omega_1(s) = \eta'(s) \omega(s),$$

$$F_4(s_0, s) = \frac{2}{\pi} \int_{\Gamma} \frac{F'(s_0)}{s_0 - s} ds,$$

$$K_3(s_0, s, \zeta, \eta) = C(\zeta, \eta) \int_{\Gamma} \frac{1}{s - s_0} \int_{\mu(\eta(s_0))}^{\zeta(s_0)} G(t, \eta(s_0), \zeta, \eta) dt ds,$$

А также из (29) при $y \rightarrow 0$ получим

$$\begin{aligned}
 W(x, 0) = & \int_{\Gamma} \eta'(s) \ln \left[(x - \xi)^2 + (0 - \eta)^2 \right] \omega(s) + \\
 & + \int_{\Gamma} g(x, 0, \xi(s), \eta(s)) \omega(s) + \int_{\mu(0)}^x \left[\int_0^1 G_{\eta}(t, 0, \xi, 0) \tau''(\xi) d\xi \right] dt + \\
 & + \int_{\mu(0)}^x \left[\iint C(\xi, \eta) G(t, 0, \xi, \eta) U d\xi d\eta \right] dt + f_{22}(\mu(0), 0). \quad (30)
 \end{aligned}$$

Так как $W(x, y) = U_x$ то $W(x, 0) = \tau'(x)$.

Теперь в (30) интеграл содержащий $\tau''(x)$ перепишем в следующем виде

$$\begin{aligned}
 J_1 = & \int_{\mu(0)}^x \left[\int_0^1 G_{\eta}(t, 0, \xi, 0) \tau''(\xi) d\xi \right] dt = \int_{\mu(0)}^x dt \int_0^1 G_{\eta}(t, 0, \xi, 0) \tau''(\xi) d\xi = \\
 = & \int_{\mu(0)}^x dt \left[\tau'(x) G_{\eta}(t, 0, \xi, 0) \Big|_0^1 - \int_0^1 G_{\eta\xi}(t, 0, \xi, \eta) \tau'(\xi) d\xi \right].
 \end{aligned}$$

В силу $\tau'(0) = \tau'(1) = 0$ из последнего выражении получим

$$J_1 = \int_{\mu(0)}^x dt \left[\int_0^1 G_{\eta\xi}(t, 0, \xi, 0) \tau'(\xi) d\xi \right].$$

Таким образом, получаем интегральные уравнение относительно $\tau'(x)$ в виде

$$\begin{aligned}
 \tau'(x) + & \int_0^1 \left[\int_{\mu(0)}^x G_{\eta\xi}(t, 0, \xi, 0) dt \right] \tau'(\xi) d\xi - \iint_D \left[\int_{\mu(0)}^x G(t, 0, \xi, \eta) C U d\xi d\eta + \right. \\
 & \left. + \int_{\Gamma} (\eta'(s) \ln(x - \xi) + g(x, 0, \xi(s), \eta(s))) \omega(s) ds \right] = F_1(x), \quad (31)
 \end{aligned}$$

где $F_1(x) = \int_{\Gamma} \eta'(s) \ln(x - \xi)^2 + (0 - \eta)^2 + g(x, 0, \xi(s), \eta(s)) \omega(s) ds + f_{21}(\mu(0), 0)$.

Рассмотрим следующие выражение

$$\int_{\mu(0)}^x G_{\eta}(t, y, \xi, \eta) dt = \eta'(s) \ln(x - \xi) + g_2(x, y, \xi, \eta).$$

Дифференцируя последние выражения по ξ получим

$$G_{\eta\xi}(x, 0, \xi, 0) = \eta'(s) \frac{1}{x - \xi} + g_{2\xi}(x, 0, \xi, 0).$$

Теперь исследуем следующий интеграл

$$\int_{\mu(0)}^x G_{\eta}(t, y, \xi, \eta) dt = \int_{\mu(0)}^x \ln((t - \xi)^2 - (y - \eta)^2) + \int_{\mu(0)}^x g_2(t, y, \xi, \eta) dt =$$

$$= \frac{y - \eta}{2\pi} \ln((x - \xi)^2 - (y - \eta)^2) + g_2(x, y, \xi, \eta).$$

При $y = 0$ и $\eta = 0$ этот интеграл не имеет особенностей.

Решая задачу (28) получим

$$U(x, y) = \int_{\mu_2(y)}^x W(t, y) dt + f_1(\mu(y), y). \quad (32)$$

Подставляя (29) в (32) имеем

$$U(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mu(y)}^x \int_{\Gamma} \eta'(s) \ln[(x - \xi)^2 - (y - \eta)^2] + g(x, y, \xi(s), \eta(s)) \omega(s) d(s) +$$

$$+ \int_{\mu_2(y)}^x dt \int_{\mu_1(y)}^t \int_0^1 G_{\eta}(t_1, y, \xi, 0) \tau''(\xi) d\xi dt_1 + \int_{\mu_2(y)}^x dt \int_{\mu_1(y)}^t \iint_{D_1} G_{\eta}(t_1, y, \xi, \eta) C(\xi, \eta) U(\xi, \eta) d\xi d\eta dt_1 +$$

$$+ \int_{\mu_2(y)}^x f_{21}(\mu(y), y) dt + f_1(\mu(y), y). \quad (33)$$

Вводя в (33) некоторые обозначения, получим

$$U(x, y) - \iint_D K_1(x, y, \xi, \eta) U(\xi, \eta) d\xi d\eta + \int_{\Gamma} K_2(x, y, \xi(s), \eta(s)) \omega(s) ds +$$

$$\int_0^1 K_3(x, \xi) \tau'(\xi) d\xi = F_3(x, y), \quad (34)$$

здесь

$$F_3(x, y) = \int_{\mu_2(y)}^x f_{21}(\mu(y), y) dt + f_1(\mu(y), y),$$

$$K_1(x, y, \xi, \eta) = \int_{\mu_2(y)}^x dt \left[\int_{\mu_1(y)}^t G(t, y, \xi, \eta) dt_1 \right] C(\xi, \eta),$$

$$K_2(x, y, \xi(s), \eta(s)) = \int_{\mu_2(y)}^x \eta'(s) \ln((t - \xi)^2 - (y - \eta)^2) + g(t, y, \xi(s), \eta(s)) dt,$$

$$K_3(x, \xi) = \int_{\mu_2(y)}^x [G_{\eta\xi}(t, 0, \xi, 0)] dt.$$

Решая интегральные уравнения (34), (31) и (29,1) находим решение задачи в области D_1 а в области D_2 находим по следующей формуле.

$$U(x, y) = \frac{\tau(x+y) + \tau(x-y)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-y}^{x+y} v(t) dt - \frac{1}{2} \int_0^{x+y} P_y(t, 0) dt + \frac{1}{2} \int_0^{x-y} P_y(t, 0) dt - \frac{1}{2} P(x+y, 0) - \frac{1}{2} P(x-y, 0) + P(x, y),$$

где функция $v(x)$ найдена из решения уравнения (34).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Салахитдинов М.С. Уравнения смешанно-составного типа. Ташкент: Фан. 1974.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука. 1977. -736 с.
3. Джураев Т.Д., Сопуев А., Мамажонов М. Краевые задачи для уравнений парабола-гиперболического типа. Ташкент: Фан. 1986. -220 с.